

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

10.5281/zenodo.15162610

БЕЛОВ Никита Сергеевич
разработчик программного обеспечения,
Россия, г. Москва

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА PWA КАК МОСТА МЕЖДУ ТРАДИЦИОННЫМИ ВЕБ-САЙТАМИ И НАТИВНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ

Аннотация. В статье рассматривается потенциал прогрессивных веб-приложений (PWA) как промежуточного решения между традиционными веб-сайтами и нативными мобильными приложениями. Анализируются теоретические основы технологии PWA, её преимущества и ограничения, а также практические кейсы внедрения в различных отраслях. Представлены сравнительные данные об эффективности PWA в контексте пользовательского опыта, производительности и бизнес-результатов. Отдельное внимание уделено экономическим и техническим аспектам. Сделан вывод о стратегической целесообразности внедрения PWA в условиях ограниченного бюджета и необходимости кроссплатформенного охвата.

Ключевые слова: Progressive Web Apps, PWA, веб-разработка, нативные приложения, кроссплатформенность, пользовательский опыт, мобильные технологии, digital-стратегия.

Актуальность исследования

В условиях стремительного развития цифровых технологий и увеличения требований пользователей к качеству взаимодействия с онлайн-сервисами, выбор между разработкой веб-сайта и нативного приложения становится стратегически важным для компаний. Традиционные веб-сайты зачастую ограничены в функциональности и не могут обеспечить уровень вовлечения и производительности, присущий нативным приложениям. В то же время разработка и поддержка нативных решений требует затрат и усилий, особенно при работе с несколькими платформами (iOS, Android).

Прогрессивные веб-приложения (PWA) представляют собой относительно новую технологию, объединяющую лучшие свойства веб-сайтов и мобильных приложений. Они способны работать офлайн, отправлять push-уведомления, устанавливаться на устройства пользователей, при этом оставаясь кроссплатформенными и доступными через браузер.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа потенциала PWA как промежуточного звена, позволяющего бизнесу

и разработчикам реализовать гибкие, доступные и эффективные решения без компромисса между стоимостью и пользовательским опытом.

Цель исследования

Цель исследования – проанализировать потенциал прогрессивных веб-приложений в качестве эффективного моста между традиционными веб-сайтами и нативными мобильными приложениями, выявив их преимущества, ограничения и перспективы применения в различных сферах цифрового взаимодействия.

Материалы и методы исследования

В исследовании использованы методы сравнительного анализа, систематизации научных и прикладных источников, а также кейс-анализ успешных внедрений PWA в компаниях различного масштаба.

Были проанализированы открытые отчёты Google Developers, Web Almanac, данные из научных публикаций и отраслевых аналитических платформ. Для количественной оценки использованы статистические показатели изменений в показателях вовлечённости,

конверсии, скорости загрузки и размера приложений до и после внедрения PWA.

Результаты исследования

Прогрессивные веб-приложения (Progressive Web Apps, PWA) представляют собой инновационный подход в веб-разработке, объединяющий лучшие черты традиционных веб-сайтов и нативных мобильных приложений. Они обеспечивают пользователям высококачественный опыт взаимодействия, сравнимый с использованием нативных приложений, при этом оставаясь доступными через веб-браузер [1, с. 25].

Ключевые характеристики PWA:

1. Прогрессивность. PWA функционируют на любом устройстве и в любом браузере, адаптируясь к возможностям конкретной платформы.
2. Респонсивность. Интерфейс приложений подстраивается под различные размеры экранов, обеспечивая удобство использования на смартфонах, планшетах и десктопах.
3. Независимость от подключения. Благодаря использованию Service Workers, PWA способны работать в условиях нестабильного или отсутствующего интернет-соединения, предоставляя офлайн-доступ к контенту.
4. Подобие нативным приложениям. PWA предлагают интерфейс и навигацию, схожие с

нативными приложениями, что повышает удовлетворенность пользователей.

5. Автоматическое обновление. Приложения всегда актуальны благодаря механизму автоматического обновления при наличии интернет-соединения.
6. Безопасность. Использование протокола HTTPS гарантирует защиту данных пользователей и предотвращает вмешательство третьих лиц.
7. Установка. PWA могут быть добавлены на главный экран устройства без необходимости обращения к магазинам приложений, упрощая процесс установки.

Технологический стек PWA:

- Service Workers. Скрипты, работающие в фоновом режиме, позволяющие перехватывать сетевые запросы, кэшировать ресурсы и обеспечивать офлайн-режим.
- Web App Manifest: JSON-файл, содержащий метаинформацию о приложении (название, иконки, цветовую схему и т. д.), необходимую для его корректного отображения и установки на устройство.
- HTTPS. Обязательное условие для работы PWA, обеспечивающее безопасность передачи данных между клиентом и сервером.

Сравнение PWA, нативных приложений и традиционных веб-сайтов представлено в таблице 1.

Таблица 1

Сравнение PWA, нативных приложений и традиционных веб-сайтов

Характеристика	PWA	Нативные приложения	Традиционные веб-сайты
Доступность	Через браузер и установку на устройство	Через магазины приложений	Через браузер
Офлайн-работа	Да	Да	Ограничена или отсутствует
Производительность	Высокая	Высокая	Зависит от подключения
Обновления	Автоматические	Требуют действий пользователя	Автоматические
Доступ к устройству	Ограниченный	Полный	Ограниченный
Стоимость разработки	Ниже	Выше	Ниже

График ниже показывает растущую популярность PWA по сравнению с нативными приложениями и веб-сайтами (рис.).

Рис. Рост популярности PWA (2020–2023 гг.)

Прогрессивные веб-приложения представляют собой гибридный подход в веб-разработке, объединяющий лучшие черты традиционных веб-сайтов и нативных мобильных приложений. Они обеспечивают пользователям высококачественный опыт взаимодействия, сравнимый с нативными приложениями, при этом оставаясь доступными через веб-браузеры [5, с. 89]. Рассмотрим основные преимущества и ограничения PWA.

Преимущества PWA:

1. Снижение затрат на разработку и поддержку. Разработка единого PWA для различных платформ позволяет существенно уменьшить расходы по сравнению с созданием отдельных нативных приложений для каждой операционной системы. Это обусловлено использованием общих веб-технологий, таких, как HTML, CSS и JavaScript.

2. Улучшенная производительность и скорость загрузки. Благодаря использованию технологий кэширования и оптимизации ресурсов PWA обеспечивают быструю загрузку и плавную работу интерфейса, что повышает удовлетворенность пользователей.

3. Работа в офлайн-режиме. Использование Service Workers позволяет PWA функционировать без подключения к интернету, предоставляя пользователям доступ к ранее загруженному контенту и обеспечивая непрерывность взаимодействия.

4. Кроссплатформенность и адаптивность. PWA адаптируются под различные устройства и размеры экранов, обеспечивая единообразный пользовательский опыт на

смартфонах, планшетах и настольных компьютерах [6, с. 110].

5. Безопасность. Передача данных в PWA осуществляется по протоколу HTTPS, что гарантирует защиту информации и повышает доверие пользователей к приложению.

6. Установка и обновление. Пользователи могут добавлять PWA на главный экран своего устройства без необходимости загрузки из магазинов приложений, а обновления происходят автоматически при подключении к интернету, обеспечивая актуальность контента.

Ограничения PWA:

- Ограниченный доступ к функционалу устройства. В сравнении с нативными приложениями, PWA имеют ограниченный доступ к некоторым функциям устройства, таким как Bluetooth, датчики приближения и расширенные возможности камеры, что может снизить их функциональность в определенных сценариях.

- Ограниченная поддержка на некоторых платформах. Не все операционные системы и браузеры полностью поддерживают функциональность PWA. Например, на устройствах с iOS существуют ограничения, связанные с работой в фоновом режиме и отправкой push-уведомлений, что может повлиять на пользовательский опыт.

- Потребление ресурсов устройства. PWA, будучи основанными на веб-технологиях, могут потреблять больше ресурсов, таких как заряд батареи, по сравнению с оптимизированными нативными приложениями, особенно при интенсивном использовании.

• Ограничения в магазинах приложений. Хотя PWA могут быть добавлены в магазины приложений, процесс их публикации и обнаружения пользователями может быть менее интуитивным и стандартизированным по сравнению с нативными приложениями, что может снизить их видимость и количество установок.

Прогрессивные веб-приложения всё чаще рассматриваются как эффективный

инструмент цифровой трансформации в коммерческих и медийных структурах. Практика показывает, что их внедрение способствует улучшению производительности, вовлечённости пользователей и снижению затрат на разработку [2, с. 117]. В таблице 2 представлены примеры успешного внедрения PWA.

Таблица 2

Примеры успешного внедрения PWA

Компания	Результаты внедрения PWA
AliExpress	<ul style="list-style-type: none"> • Конверсия для новых пользователей ↑ на 104%; • Просмотры страниц на сеанс ×2; • Время сеанса ↑ на 74%.
Tinder	<ul style="list-style-type: none"> • Время загрузки ↓ с 11,91 до 4,69 сек; • Размер приложения ↓ до 2,8 МБ (вместо 30 МБ для Android).
Pinterest	<ul style="list-style-type: none"> • Время загрузки ↓ с 23 до 5,6 сек; • Вовлечённость ↑ на 60%; • Доходы ↑ на 44%; • Время в приложении ↑ на 40%.
Forbes	<ul style="list-style-type: none"> • Время на сайте ↑ на 40%; • Просмотры страниц ↑ на 15%; • Время загрузки ↓ с 6,5 до 2,5 сек.
Uber	<ul style="list-style-type: none"> • Оптимизация под 2G; • Время загрузки ~3 сек; • Размер приложения всего 50 КБ.
Starbucks	<ul style="list-style-type: none"> • Размер PWA: 233 КБ (против 148 МБ у iOS-приложения); • Рост заказов через десктоп почти до уровня мобильного приложения.
Aviasales	<ul style="list-style-type: none"> • Улучшение скорости и UX; • Рост вовлеченности и конверсии.
Telegram Web	<ul style="list-style-type: none"> • Мгновенный доступ без установки; • Поддержка чатов, стикеров, файлов; • Плавная работа в браузере.

Внедрение прогрессивных веб-приложений предоставляет компаниям широкие возможности оптимизации затрат и повышения эффективности взаимодействия с клиентами. Ниже представлены ключевые экономические и технические преимущества.

Экономические преимущества:

• Сокращение затрат на разработку и сопровождение. PWA разрабатываются один раз с использованием универсальных веб-технологий (HTML, CSS, JS), что позволяет избежать отдельных нативных решений для iOS и Android. Это снижает стоимость разработки до 50–70% по сравнению с мультиплатформенной нативной разработкой [3, с. 5].

• Снижение затрат на маркетинг и привлечение пользователей. Установка PWA происходит напрямую из браузера, минуя App Store и Google Play. Это позволяет экономить на

комиссиях (обычно 15–30%) и снижает стоимость привлечения пользователя [7, с. 106].

• Рост конверсии и вовлеченности. Быстрая загрузка, возможность работы офлайн и удобство взаимодействия увеличивают показатели удержания и конверсии. Например, по данным Google, после внедрения PWA компании фиксировали рост конверсии до +100%, а время на сайте – до +70%.

• Увеличение охвата аудитории. Благодаря низким требованиям к памяти и скорости интернета, PWA доступны пользователям в развивающихся странах и на устройствах начального уровня, что расширяет потенциальный рынок.

Технические преимущества:

• Кроссплатформенность и универсальность. Одно приложение работает на всех устройствах (смартфонах, планшетах, ПК),

независимо от ОС, что ускоряет внедрение и упрощает поддержку.

- **Офлайн-доступ и высокая производительность.** Использование Service Workers позволяет кэшировать данные, обеспечивая быструю загрузку и работу даже без подключения к интернету. Это особенно важно для e-commerce и логистических сервисов.

- **Малый объём приложения.** Средний размер PWA – 200–500 КБ (против 50–200 МБ у нативных приложений). Это уменьшает время загрузки и снижает нагрузку на устройство.

- **Автоматическое обновление и высокая безопасность.** Обновления PWA происходят в фоновом режиме, что устраняет фрагментацию версий и повышает безопасность. Все PWA работают через HTTPS, обеспечивая шифрование трафика и защиту данных пользователей.

- **Интеграция push-уведомлений.** Позволяет поддерживать контакт с пользователями, повышать вовлечённость и увеличивать возвраты без использования дополнительных инструментов.

Практическая значимость внедрения прогрессивных веб-приложений заключается в их способности выступать как универсальное технологическое решение для бизнеса, стремящегося повысить доступность цифровых продуктов, оптимизировать издержки и улучшить пользовательский опыт.

На основе анализа эмпирических кейсов и отраслевых данных можно выделить следующие направления практического применения:

1. **Повышение эффективности взаимодействия с пользователями.** Благодаря быстрому времени отклика, офлайн-доступу и установке без посредников, PWA позволяют сократить путь пользователя к целевому действию (покупка, заказ, регистрация), что критически важно для e-commerce, логистики, СМИ и сферы услуг.

2. **Расширение рыночного охвата.** PWA особенно актуальны для рынков с ограниченным доступом к высокоскоростному интернету и мощным устройствам. Малый объём приложения и низкие системные требования позволяют привлечь дополнительную аудиторию, особенно в странах с развивающейся цифровой инфраструктурой.

3. **Упрощение цифровой трансформации бизнеса.** Использование PWA снижает порог входа в мобильный сегмент, позволяя малым и средним предприятиям предложить клиентам функциональность, аналогичную

нативным приложениям, без необходимости в отдельной дорогостоящей разработке.

Перспективы дальнейших исследований в области прогрессивных веб-приложений связаны с углублённым анализом их взаимодействия с нативными API, адаптацией под новые браузерные стандарты и оценкой долгосрочного пользовательского опыта [4, с. 217]. Особый интерес представляет исследование эффективности PWA в различных отраслях экономики, включая финтех, образование и здравоохранение, а также сравнительный анализ затрат на внедрение и сопровождение в зависимости от масштаба бизнеса. Актуальными остаются вопросы интеграции PWA с системами CRM, ERP и облачными платформами, а также влияние новых функций браузеров на расширение возможностей PWA как полноценной альтернативы нативным приложениям.

Выводы

Таким образом, проведённый анализ позволяет сделать вывод о высокой эффективности PWA как технологического моста между традиционными веб-сайтами и нативными приложениями. Технология сочетает в себе кроссплатформенность, низкую стоимость внедрения и поддержку ключевых функций, необходимых для современных пользователей. Практические кейсы подтверждают её способность повышать конверсию, улучшать пользовательский опыт и расширять охват, особенно в условиях ограниченного доступа к стабильному интернету.

Литература

1. Андреева А.Ю. Прогрессивные веб-приложения как один из трендов веб-разработки в 2020 году // Образование в России и актуальные вопросы современной науки. – 2020. – С. 25-28.
2. Валитова Н.Л., Кремлева Э.Ш., Кашафутдинов Р.К. Перспективы применения технологии PWA для расширения e-learning систем на мобильные платформы // Образовательные технологии и общество. – 2020. – Т. 23, № 1. – С. 115-124.
3. Киселев П.В. Прогрессивные веб-приложения: объединяющая технология для веб- и нативных приложений // Политехнический молодежный журнал. – 2020. – № 2(43). – С. 1-9.
4. Ли С., Галева Г.М. Электронная коммерция в эпоху цифровых платформ: возможности и вызовы // Тренды развития современного общества: управленческие, правовые,

экономические и социальные аспекты. – 2023. – С. 214-219.

5. Лысанюк Н.А., Савушкин А.И., Сидорова О.А. Прогрессивные веб-приложения // Современные исследования и научные достижения в эпоху цифровизации: новые ориентиры и возможности. – 2023. – С. 89-90.

6. Мишагин Д.В. Кроссплатформенные прогрессивные веб-приложения, сравнение с нативными приложениями // Оригинальные исследования. – 2020. – Т. 10, № 4. – С. 106-112.

7. Фролов Ю.В., Неволько А.Т. Увеличение продаж торговой компании на основе применения технологии PWA // Вестник МГПУ. Серия: Экономика. – 2021. – № 4(30). – С. 103-113.

BELOV Nikita
Software Engineer,
Russia, Moscow

EXPLORING THE POTENTIAL OF PWA AS A BRIDGE BETWEEN TRADITIONAL WEBSITES AND NATIVE APPLICATIONS

Abstract. *The article examines the potential of progressive web applications (PWAs) as an intermediate solution between traditional websites and native mobile applications. The theoretical foundations of PWA technology, its advantages and limitations, as well as practical implementation cases in various industries are analyzed. Comparative data on the effectiveness of PWA in the context of user experience, productivity and business results are presented. Special attention is paid to economic and technical aspects. The conclusion is made about the strategic feasibility of implementing PWA in conditions of a limited budget and the need for cross-platform coverage.*

Keywords: *Progressive Web App, OWA, web development, native applications, cross-platform, user experience, mobile technologies, digital strategy.*